

Como a Indústria Farmacêutica Influencia a Produção de Evidências Científicas: Manipulação de Pesquisas e Escrita Fantasma (*ghostwriting*)

João Stacciarini

Universidade Federal de Goiás

 <https://orcid.org/0000-0003-3517-9410>

 joaostacciarini@hotmail.com

Nota: Esta divulgação científica foi elaborada a partir do artigo “*Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico*” [1], publicado pelo mesmo autor e é fruto da pesquisa de doutorado intitulada “*A consolidação do setor farmacêutico na economia global: crescimento, influência, desvios e marketing*” [2].

A ascensão global da indústria farmacêutica

Ao longo do último século, desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, o setor farmacêutico passou por profundas transformações produtivas, organizacionais e políticas [2]. Empresas inicialmente pequenas, muitas vezes familiares e com atuação restrita a mercados locais [3], deram lugar a grandes corporações multinacionais avaliadas em centenas de bilhões de dólares [4], com presença global [5] e influência crescente sobre agendas científicas, práticas clínicas e arenas regulatórias [1, 2, 5].

Esse processo de expansão resultou da combinação entre avanços científico-tecnológicos – como o desenvolvimento de novos medicamentos [6, 7, 8] – e transformações socioeconômicas, a exemplo da urbanização acelerada, do crescimento industrial, da produção em massa, do aumento da renda per capita, da ampliação do acesso aos sistemas de saúde e da elevação dos níveis educacionais [9, 10]. Em conjunto, esses fatores ampliaram a demanda por fármacos e consolidaram sua centralidade como resposta recorrente aos problemas de saúde em distintos contextos sociais [2].

Entretanto, para além desses determinantes amplamente reconhecidos, a literatura crítica tem destacado a adoção, pelo setor farmacêutico, de práticas controversas de influência corporativa, sintetizadas no artigo sob a expressão “*Influência, Desvios e Excessos no setor farmacêutico*” [1] e organizadas em oito grandes categorias analíticas: (i) lobby e financiamento eleitoral; (ii) influência sobre órgãos de regulação e fiscalização; (iii) influência em organizações de pacientes; (iv) influência na elaboração de diretrizes

clínicas; (v) manipulação, promoção seletiva e ocultação de pesquisas e testes de medicamentos; (vi) escrita fantasma (*ghostwriting*); (vii) estratégias de ampliação diagnóstica e promoção de doenças (*disease mongering*); e (viii) financiamento e oferta de benefícios a prescritores e instituições, incluindo mecanismos psicossociais e dimensões formativas.

Longe de se restringirem a condutas isoladas, esses mecanismos operam de forma estrutural e institucionalizada, produzindo efeitos cumulativos sobre políticas públicas, processos regulatórios, a produção e circulação de evidências científicas, diretrizes clínicas e decisões terapêuticas.

Nesta reportagem científica, o foco recai especificamente sobre duas dessas dimensões: “(v) manipulação, promoção seletiva e ocultação de pesquisas e testes de medicamentos” e “(vi) escrita fantasma (*ghostwriting*)”. A partir de evidências empíricas e estudos de caso, o texto examina, de forma sintética e acessível, como esses mecanismos operam e quais são suas implicações para a prática clínica, a produção e circulação de evidências científicas e a saúde coletiva nos sistemas de saúde contemporâneos.

Manipulação, promoção e ocultação de pesquisas e testes de medicamentos

Para que uma nova droga seja descoberta, introduzida e consolidada no mercado farmacêutico, espera-se que seu percurso se apoie em evidências científicas validadas pela comunidade acadêmica internacional. Em linhas gerais, os testes começam na etapa pré-clínica, em condições laboratoriais e, posteriormente, com animais; só depois avançam para ensaios clínicos extensos com seres humanos. Trata-se de um processo longo, que exige documentação minuciosa, burocracia e tempo, com um propósito central: garantir a máxima segurança para futuros usuários e pacientes.

Uma vez concluídos, os resultados desses ensaios costumam ser publicados como artigos científicos, que, por sua vez, podem ser submetidos a meta-análises (métodos estatísticos que agregam resultados de dois ou mais estudos independentes) e revisões sistemáticas (investigações que compilam estudos relevantes sobre uma questão específica). Quando divulgados em periódicos científicos, esses trabalhos passam a circular entre milhares de profissionais da saúde, reforçando a legitimidade e a aceitação da droga como um produto de qualidade.

Na prática contemporânea, porém, um aspecto se destaca: a indústria farmacêutica é a principal financiadora dos testes de medicamentos em escala global [11]. Com frequência, estudos sobre a eficácia de um fármaco são conduzidos pela própria empresa ou por consultores, pesquisadores e grupos universitários financiados por ela. Embora muitas inovações farmacológicas tenham impactos positivos na saúde e na qualidade de vida, esse cenário também tem sido associado, em certos casos, ao crescimento de relações ambíguas e de conflitos de interesse entre indústria, pesquisadores e instituições acadêmicas.

Uma revisão sistemática conduzida por Bekelman et al. (2003) – com 1.140 estudos publicados entre janeiro de 1980 e outubro de 2002 – mostrou que relações econômicas entre indústria, pesquisadores e instituições acadêmicas são generalizadas e que os conflitos oriundos dessas conexões têm afetado significativamente os desfechos das pesquisas biomédicas [12]. Em convergência, Lexchin et al. (2003), ao examinarem pesquisas publicadas entre janeiro de 1966 e dezembro de 2002, observaram que estudos financiados pela indústria farmacêutica apresentavam maior propensão a gerar resultados favoráveis aos produtos fabricados por seus patrocinadores do que pesquisas financiadas por outras fontes, como o governo [13]. Desde então, diferentes artigos, revisões sistemáticas e meta-análises, com metodologias e abordagens diversas, têm indicado que o financiamento de pesquisas por empresas farmacêuticas pode ser tendencioso [11, 14, 15, 16, 17].

Mas como uma empresa poderia deturpar um estudo científico? Um elemento recorrente nesse debate é a presença de um conjunto sistemático de vieses favoráveis aos interesses das indústrias financiadoras, que pode começar ainda no planejamento e na condução dos estudos. Ao testar um novo medicamento, pesquisadores podem optar por comparadores inferiores em vez de drogas de referência [18], utilizar

dosagens inadequadas dos comparadores [11] ou até empregar controle com placebo [19]. Essas estratégias podem mascarar a ação do novo medicamento e seus potenciais efeitos colaterais em comparação com concorrentes, elevando as chances de sucesso do produto em avaliação – com o custo de uma grave negligência ética em relação aos pacientes envolvidos e aos futuros usuários do fármaco.

Outro viés destacado na literatura é a priorização de patrocínio para testes de terapias já identificadas como potencialmente “vencedoras” [12]. Em seguida, surgem práticas como a publicação seletiva de resultados favoráveis e a menor visibilidade (ou ausência) de resultados desfavoráveis [12, 13]. Resultados que interessam à indústria podem receber mais destaque e ser publicados simultaneamente em vários periódicos, ampliando o impacto do discurso de eficácia do fármaco [20]. De modo complementar, resultados desfavoráveis podem ser descartados, abafados ou não publicados [13, 15], já que ensaios que apontem baixa eficácia – ou riscos à segurança – podem gerar prejuízos financeiros significativos.

Flacco et al. (2015) observaram que vieses podem afetar inclusive ensaios clínicos randomizados, considerados de elevado padrão de confiança, baseados na alocação aleatória dos sujeitos para comparar uma intervenção medicamentosa com um grupo controle [16]. Sob a perspectiva da “racionalidade econômica”, entendida como central em grandes empresas capitalistas, os autores sugerem ser razoável pensar que farmacêuticas podem adotar vieses para viabilizar aprovação e consolidação de medicamentos com “alto potencial de vendas e retorno financeiro”.

O caso da quetiapina, comercializada como Seroquel pela AstraZeneca e indicada para esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno depressivo [21], ilustra como essas dinâmicas podem se materializar. Documentos obtidos em processos judiciais indicaram que, para proteger um fluxo de vendas que chegou a mais de US\$ 5 bilhões ao ano (Figura 1), a empresa teria manipulado estudos para sustentar que o Seroquel apresentava vantagens no tratamento de esquizofrenia em relação a um concorrente, quando, na verdade, sua eficácia era inferior [15].

As investigações também apontaram que a AstraZeneca teria protegido seus lucros e exposto pacientes a riscos ao não divulgar estudos que relacionavam o uso do Seroquel ao ganho de peso e ao aumento do risco de hiperglicemia e diabetes. Em vez disso, médicos teriam sido enganados por material de divulgação falso e equipes de venda que alegavam não haver estudos associando a droga a esses efeitos colaterais [15]. Sustentada por essas manipulações, a quetiapina tornou-se um grande sucesso de vendas, somando US\$ 36,7 bilhões entre 1999 e 2011 (Figura 1), ano em que sua patente de exclusividade expirou.

Após um longo processo judicial, em abril de 2010, a AstraZeneca firmou acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, comprometendo-se a pagar US\$ 520 milhões para resolver pendências relacionadas ao Seroquel [22]. Naquele ano, o fármaco era o quinto mais vendido nos Estados Unidos, custava aproximadamente US\$ 4 por comprimido [23] e havia gerado US\$ 5,3 bilhões em vendas para a empresa (Figura 1). Além da multa, a bula passou por adaptações em indicações e restrições, permitindo sua continuidade no mercado global.

Figura 1: Receita anual global do Seroquel (quetiapina) (1999-2017, US\$). Fonte: AstraZeneca

Além de afetar o desenho, a divulgação e a visibilidade de resultados de ensaios, a influência corporativa pode alcançar a própria forma como o conhecimento é redigido e apresentado na literatura científica.

Escrita fantasma (*ghostwriting*)

Em paralelo à manipulação de pesquisas e testes, o setor farmacêutico também tem exercido influência relevante na redação e publicação de artigos científicos – um dos principais canais de comunicação entre pesquisadores e profissionais de saúde, com forte influência sobre a opinião médica e a definição de terapias em escala global. Para o médico e pesquisador dinamarquês Peter Christian Gøtzsche, a comunicação científica se baseia na confiança: é crucial confiar nas informações ao planejar experimentos ou tratar pacientes [24]. No entanto, essa confiabilidade nem sempre é garantida.

Uma estratégia descrita nesse contexto é o *ghostwriting* (“escrita fantasma”). Nesse método, artigos sobre diferentes aspectos de um medicamento ou tratamento são elaborados pelas próprias farmacêuticas ou por escritores profissionais e empresas de redação contratadas. Em seguida, cientistas, médicos ou acadêmicos com pouco ou nenhum envolvimento na pesquisa, análise e redação são convidados a assinar os trabalhos; em contrapartida, o verdadeiro autor é omitido ou relegado à posição de coautor.

Ao incluir nomes “científicos” na autoria, atribui-se aparência de independência e credibilidade aos artigos, enquanto nomes “corporativos” são omitidos para evitar associações com parcialidade, desconfiança e manipulação. Depois de publicados, esses artigos podem ser citados em materiais promocionais e na literatura médica revisada por pares, contribuindo para a divulgação e, conseqüentemente, para vendas e lucros de um medicamento específico [25].

O *ghostwriting* também pode operar de forma mais sutil: pode ser usado para a “promoção” de uma nova patologia ou transtorno que o medicamento pretende tratar [26], como preparação de mercado para comercialização; ou ainda para contestar pesquisas desfavoráveis às farmacêuticas e seus produtos [11]. As conseqüências podem ser prejudiciais a pacientes e à saúde pública: ao influenciar a prescrição médica, artigos fantasmas, com informações questionáveis e desinformação, podem enganar profissionais e expor grande número de pacientes a riscos.

No início dos anos 2000, a farmacêutica SmithKline Beecham (atualmente GlaxoSmithKline) implantou o programa “CASPPER” (“Case Study Publications for Peer Review”, ou “Publicações de Estudos de Caso para Revisão por Pares”), buscando médicos com experiências positivas na prescrição do antidepressivo paroxetina (Paxil). O programa financiava, por meio de ghostwriters, a elaboração de artigos que apoiavam o medicamento ou combatiam concorrentes [27], e muitos desses textos foram publicados como estudos de caso.

Uma década depois, a GlaxoSmithKline enfrentou ações judiciais ligando a paroxetina a comportamentos violentos, incluindo suicídios em crianças e adolescentes [28]. Em 2012, a empresa concordou em se declarar culpada e pagar US\$ 3 bilhões para resolver acusações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos envolvendo, além da paroxetina, o Wellbutrin e o Avandia. No relatório final da sentença [28], revelou-se que a empresa foi responsável pela elaboração, publicação e distribuição de artigos enganosos que promoviam a eficácia da paroxetina no tratamento da depressão em pacientes com menos de 18 anos. Embora expressiva, a multa representaria apenas pequena fração dos US\$ 27,9 bilhões obtidos com a venda dos três medicamentos no período do acordo [29], evidenciando a rentabilidade da perpetuação de vieses como o *ghostwriting* e um motivo pelo qual farmacêuticas investem recursos consideráveis nessas práticas.

Outro caso ocorreu com o rofecoxib (Vioxx), da Merck. Em 2008, processos judiciais tornaram públicos milhares de registros confidenciais, e Joseph S. Ross liderou uma equipe que analisou cerca de 20 mil documentos. Ross et al. (2008) constataram que ensaios clínicos e revisões do Vioxx haviam sido elaborados por funcionários da Merck, que depois convidaram pesquisadores externos e acadêmicos para figurar como autores principais – muitas vezes sem sequer revelarem o financiamento da empresa [30].

Desde sua aprovação, em maio de 1999, o medicamento foi usado por mais de 80 milhões de pacientes [31]. Após anos de estudos e denúncias associando seu consumo ao aumento do risco de infartos do miocárdio e derrames [32], a Merck retirou o medicamento do mercado em setembro de 2004. Eric Topol (2004) apontou negligência da empresa ao insistir, desde 2001, na publicação de comunicados e artigos redigidos por funcionários e consultores que atestavam segurança cardiovascular do rofecoxib.

Além disso, com a multiplicação de denúncias sobre efeitos adversos, a Merck continuou patrocinando eventos de “educação médica continuada” para minimizar preocupações sobre segurança cardiovascular [31]. A empresa também investiu mais de US\$ 100 milhões por ano em publicidade direta ao consumidor e manteve interesse em receitas que chegavam a cerca de US\$ 2,5 bilhões anuais [33], superando a preocupação com danos potenciais associados à droga.

Após processo judicial extenso, em 2007, a Merck concordou em pagar US\$ 4,85 bilhões para encerrar cerca de 27 mil ações de usuários ou familiares [34]. Em 2011, a empresa também concordou em desembolsar US\$ 950 milhões para encerrar acusações criminais e civis do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que a acusava de promover o medicamento para condições para as quais ainda não havia sido aprovado [35].

Os episódios envolvendo Merck e GlaxoSmithKline não são apresentados como isolados. Moffatt e Elliott (2007) e McHenry (2010) documentaram incidentes em que escritos fantasmas foram vinculados a terapias problemáticas, manipuladas deliberadamente para beneficiar empresas [26, 27]. Diante dessas preocupações, a *World Association of Medical Editors (WAME)* expressou, em 2005, inquietação sobre essa conduta. Em comunicado intitulado “Escrita fantasma iniciada por empresas comerciais” [36], a entidade ressaltou a importância da “honestidade da autoria” para que editores e leitores possam confiar nas publicações e no comprometimento de seus autores. Ainda assim, segundo a literatura mobilizada, desde então houve pouco progresso, e o ghostwriting permanece como prática comum na divulgação científica farmacêutica global, com efeitos negativos para a saúde pública e coletiva.

Considerações finais

Os elementos reunidos nesta reportagem convergem para um ponto central: embora o percurso de validação de um medicamento seja formalmente estruturado para produzir segurança e confiabilidade, a literatura analisada mostra que, em determinados contextos, a produção de evidências pode ser atravessada por vieses a favor de interesses corporativos. Esses vieses não se expressam apenas em episódios pontuais, mas podem compor um repertório de estratégias que se inicia no planejamento e na condução de pesquisas e testes – incluindo escolhas metodológicas como comparadores inferiores, dosagens inadequadas e uso de placebo – e se prolonga na circulação seletiva do conhecimento, por meio da publicação simultânea e ampliada de resultados favoráveis e do descarte, abafamento ou não publicação de resultados desfavoráveis. Nessa dinâmica, o que é reconhecido como “evidência” pode ser moldado por mecanismos que tensionam a integridade científica e a ética em pesquisa, com repercussões para o modo como riscos, benefícios e eficácia são percebidos e comunicados.

A influência torna-se ainda mais incisiva quando alcança a esfera da autoria e da redação científica. A escrita fantasma (*ghostwriting*), ao ocultar autores corporativos e mobilizar nomes “científicos” para conferir credibilidade, reconfigura a aparência de independência de artigos que circulam amplamente entre profissionais de saúde e podem ser incorporados à literatura revisada por pares e a materiais promocionais. Ao articular manipulação e ocultação de evidências com estratégias de publicação e autoria, a reportagem evidencia como esses mecanismos podem repercutir sobre a prática clínica e sobre a saúde coletiva, justamente porque incidem sobre a base informacional que sustenta decisões terapêuticas e orientações médicas. Em última instância, os casos e estudos mobilizados reforçam a necessidade de tratar a confiança na comunicação científica como um problema concreto, atravessado por disputas e interesses, e não como pressuposto garantido.

Referências

1. STACCIARINI, João Henrique Santana. Influência, Desvios e Excessos no Setor Farmacêutico. **SocArXi**, Center for Open Science, 2026. https://doi.org/10.31235/osf.io/zutb6_v1.
2. STACCIARINI, João Henrique Santana. **A consolidação do setor farmacêutico na economia global: crescimento, influência, desvios e marketing**. 2023. 167 f. Tese (Doutorado) – PPGeo (IESA), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023. Disponível em: <http://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/13177>. Acesso em: 22 set. 2025.
3. PINA, Ana Sofia; HUSSAIN, Abid; ROQUE, Ana Cecília A.. An Historical Overview of Drug Discovery. **Methods in Molecular Biology**, [S.L.], p. 3-12, out. 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-244-5_1.
4. STACCIARINI, João Henrique Santana. O Setor Farmacêutico Global: números e dinâmicas. **Caminhos de Geografia**, [S.L.], v. 25, n. 101, p. 240-251, 3 out. 2024a. <http://dx.doi.org/10.14393/rcg2510171398>.
5. STACCIARINI, João Henrique Santana. Poder, disputas e geopolítica no setor farmacêutico. **Geopauta**, [S.L.], v. 8, p. e14550, 6 dez. 2024b. <http://dx.doi.org/10.22481/rg.v8.e2024.e14550>.
6. MALERBA, Franco; ORSENIGO, Luigi. The evolution of the pharmaceutical industry. **Business History**, [S.L.], v. 57, n. 5, p. 664-687, 3 jun. 2015. <http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2014.975119>.
7. DIMASI, Joseph A. et al. Innovation in the pharmaceutical industry: new estimates of R&D costs. **Journal Of Health Economics**, [S.L.], v. 47, p. 20-33, mai. 2016. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
8. STACCIARINI, João Henrique Santana. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Setor Farmacêutico: avanços, limitações, seletividade e negligência. **Revista Terceiro Incluído**, v. 14, p. e14109, ago. 2024. <http://dx.doi.org/10.5216/teri.v14i1.79594>.
9. TANNOURY, Maya; ATTIEH, Zouhair. The Influence of Emerging Markets on the Pharmaceutical Industry. **Current Therapeutic Research**, [S.L.], v. 86, p. 19-22, 2017. <http://dx.doi.org/10.1016/j.curtheres.2017.04.005>.
10. OECD. **Health at a Glance 2021: OECD indicators**. Paris, France: OECD Publishing, 2021. 274 p. <https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en>.
11. LEXCHIN, Joel. Those Who Have the Gold Make the Evidence: how the pharmaceutical industry biases the outcomes of clinical trials of medications. **Science And Engineering Ethics**, [S.L.], v. 18, n. 2, p. 247-261, 15 fev. 2011. <http://dx.doi.org/10.1007/s11948-011-9265-3>.
12. BEKELMAN, Justin E. et al. Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research. **Jama**, [S.L.], v. 289, n. 4, p. 454, jan. 2003. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.289.4.454>.
13. LEXCHIN, J. et al. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. **BMJ**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1167-1170, 29 mai. 2003. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1167>.
14. SISMONDO, Sergio. Pharmaceutical company funding and its consequences: a qualitative systematic review. **Contemporary Clinical Trials**, [S.L.], v. 29, n. 2, p. 109-113, mar. 2008. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cct.2007.08.001>.
15. SPIELMANS, Glen I.; PARRY, Peter I.. From Evidence-based Medicine to Marketing-based Medicine: evidence from internal industry documents. **Journal Of Bioethical Inquiry**, [S.L.], v. 7, n. 1, p. 13-29, 21 jan. 2010. <http://dx.doi.org/10.1007/s11673-010-9208-8>.
16. FLACCO, Maria Elena et al. Head-to-head randomized trials are mostly industry sponsored and almost always favor the industry sponsor. **Journal Of Clinical Epidemiology**, [S.L.], v. 68, n. 7, p. 811-820, jul. 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2014.12.016>.
17. LUNDH, Andreas et al. Industry sponsorship and research outcome. **Cochrane Database Of Systematic Reviews**, [S.L.], v. 2017, n. 2, p. 1-140, 16 fev. 2017. <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.mr000033.pub3>.
18. DJULBEGOVIC, Benjamin et al. The uncertainty principle and industry-sponsored research. **The Lancet**, [S.L.], v. 356, n. 9230, p. 635-638, ago. 2000. [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(00\)02605-2](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(00)02605-2).
19. LUNDH, Andreas et al. Industry sponsorship and research outcome: systematic review with meta-analysis. **Intensive Care Medicine**, [S.L.], v. 44, n. 10, p. 1603-1612, 21 ago. 2018. <http://dx.doi.org/10.1007/s00134-018-5293-7>.

20. MELANDER, Hans. et al. Evidence b(i)ased medicine--selective reporting from studies sponsored by pharmaceutical industry: review of studies in new drug applications. **Bmj**, [S.L.], v. 326, n. 7400, p. 1171-1173, 29 maio 2003. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.326.7400.1171>.
21. SEROQUEL - hemifumarato de quetiapina. AstraZeneca. Brasil. 2021. **Bula**. Disponível em: https://www.astrazeneca.com.br/content/dam/az-br/Medicine/medicine-pdf/Seroquel_Bula_Paciente.pdf. Acesso em: 17 mar. 2023.
22. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 10-487. Pharmaceutical Giant AstraZeneca to Pay \$520 Million for Off-label Drug Marketing. Washington, D.C., 27 abr. 2010. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/pharmaceutical-giant-astrazeneca-pay-520-million-label-drug-marketing>. Acesso em: 01 jan. 2025.
23. WILSON, Duff. For \$520 Million, AstraZeneca Settles Case Over Marketing of a Drug. **The New York Times**. New York (United States), p. 1. abr. 2010. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2010/04/28/business/28drug.html#>. Acesso em: 01 jan. 2025.
24. GØTZSCHE, Peter C et al. What Should Be Done To Tackle Ghostwriting in the Medical Literature? **Plos Medicine**, [S.L.], v. 6, n. 2, p. 122-125, fev. 2009. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1000023>.
25. SISMONDO, Sergio. Ghost Management: how much of the medical literature is shaped behind the scenes by the pharmaceutical industry?. **Plos Medicine**, [S.L.], v. 4, n. 9, p. 1429-1433, set. 2007. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0040286>.
26. MOFFATT, Barton.; ELLIOTT, Carl. Ghost Marketing: pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. **Perspectives In Biology And Medicine**, [S.L.], v. 50, n. 1, p. 18-31, 2007. <http://dx.doi.org/10.1353/pbm.2007.0009>.
27. MCHENRY, Leemon. Of Sophists and Spin-Doctors: industry-sponsored ghostwriting and the crisis of academic medicine. **Mens Sana Monographs**, [S.L.], v. 8, n. 1, p. 129-145, 2010. <http://dx.doi.org/10.4103/0973-1229.58824>.
28. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 12-842. Glaxosmithkline to plead guilty and pay \$3 billion to resolve fraud allegations and failure to report safety data. Washington, D.C., 02 jul. 2012. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report>. Acesso em: 01 jan. 2025.
29. THOMASE, Katie; SCHMIDT, Michael S. Glaxo Agrees to Pay \$3 Billion in Fraud Settlement. **The New York Times**. 2012. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2012/07/03/business/glaxosmithkline-agrees-to-pay-3-billion-in-fraud-settlement.html>. Acesso em: 08 nov. 2025.
30. ROSS, Joseph S. et al. Guest Authorship and Ghostwriting in Publications Related to Rofecoxib. **Jama**, [S.L.], v. 299, n. 15, p. 1800, 16 abr. 2008. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.299.15.1800>.
31. TOPOL, Eric J.. Failing the Public Health – Rofecoxib, Merck, and the FDA. **New England Journal Of Medicine**, [S.L.], v. 351, n. 17, p. 1707-1709, out. 2004. <http://dx.doi.org/10.1056/nejmp048286>.
32. MUKHERJEE, Debabrata et al. Risk of Cardiovascular Events Associated With Selective COX-2 Inhibitors. **Jama**, [S.L.], v. 286, n. 8, p. 954, ago. 2001. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.286.8.954>.
33. REUTERS - News Agency. Merck Sees Slightly Higher 2007 Earnings. **The New York Times**. 2006. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2006/12/07/business/07drug.html>. Acesso em: 27 out. 2025.
34. BERENSON, Alex. Merck Agrees to Settle Vioxx Suits for \$4.85 Billion. **The New York Times**. 2007. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2007/11/09/business/09merck.html>. Acesso em: 28 nov. 2025.
35. UNITED STATES. **Department Of Justice**. Civil Division nº 11-1524. U.S. pharmaceutical company Merck Sharp & Dohme to pay nearly one billion dollars over promotion of Vioxx. Washington, D.C., 22 nov. 2011. Disponível em: <https://www.justice.gov/opa/pr/us-pharmaceutical-company-merck-sharp-dohme-pay-nearly-one-billion-dollars-over-promotion>. Acesso em: 01 jan. 2025.
36. WAME - World Association of Medical Editors. Ghost writing initiated by commercial companies. **Journal of General Internal Medicine**, 20(6), 549. 2005. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2005.41015.x>.